

TANIB OLINMAGAN MURDALARNING SHAXSINI ANIQLASHDA GENOM BO'YICHA DAVLAT RO'YXATIGA OLISH

Abralova Feruza Farhod qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining
302-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7752207>

Annotatsiya. Maqolada Ichki Ishlar organlari tezkor bo'linmalari tomonidan tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlashdagi faoliyati ochib berilgan. Jumladan tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlashda Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishning asosiy tushunchlari, ahamiyatli tomonlari va boshqa sohaviy xizmatlar, tuzilmalar va xorijiy davlatlar bilan hamkorligi ko'rsatib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: Tezkor bo'linmalar, tanib olinmagan murda, shaxsini aniqlash, genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish, hamkorlik.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ ГЕНОМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕОПОЗНАННЫХ ТРУПОВ

Аннотация. В статье раскрывается деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по установлению личности неопознанных трупов. В частности, были показаны основные понятия, важные аспекты государственной регистрации Генома при идентификации неопознанных трупов и сотрудничестве с другими отраслевыми службами, структурами и зарубежными странами.

Ключевые слова: отряды быстрого реагирования, неопознанный труп, идентификация, государственная регистрация по геному, кооперация.

GENOME - WIDE STATE REGISTER IDENTIFICATION OF UNRECOGNIZED CORPSES

Annotation. The article reveals the activities of the operative units of the Internal Affairs bodies in determining the identity of unrecognized corpses. In particular, the main concepts, important aspects of the state registration of Genome in the identification of unidentified corpses and cooperation with other sectorial services, structures and foreign countries were shown.

Key words: Rapid units, unidentified corpse, identification, state registration by genome, cooperation.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish, jinoyatlar sodir etilishining oldini olish hozirgi kunda huquqni muhofaza qiluvchi barcha organlarning asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 25-dekabrda qabul qilingan "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonuning 4-moddasida ham Tezkor-qidiruv faoliyati organlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida: jinoyatlarning oldini olish, ularni aniqlash, ularga barham berish va ularni fosh etish, shuningdek jinoyatlarni tayyorlash va sodir etishga daxldor shaxslarni aniqlash hamda topish, surishtiruv, tergov organlaridan va suddan yashirib yurgan, jinoiy jazodan bo'yin tovlayotgan shaxslarni, bedarak yo'qolgan shaxslar va qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda boshqa shaxslarni qidirishni amalga oshirish, shuningdek tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlash belgilab qo'yilgan.¹ Shu nuqtai nazardan Ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalari

¹ O'zbekiston Respublikasining "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonuni O'RQ 644-son 25.12.2012

tomonidan tanib olinmagan murdalarning shaxsini aniqlashda bir qator tezkor-qidiruv chora-tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi huquq tizimida shaxsi noma'lum murdalarning shaxsini aniqlashda zamonaviy usullaridan biri sifatida O'zbekiston Respublikasining "Genom bo'yicha Davlat ro'yxatiga olish tartibi to'g'risida"gi qonunni ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb topildi. 2019-yil va 2020-yilning 9 oyida 20 ta og'ir, 207 ta o'ta og'ir jinoyatlar fosh etilmagan. Shundan 35 tasi qotillik, 18 tasi og'ir tan jarohati yetkazish, 5 tasi nomusga tegish, 11 tasi bosqinchilikni tashkil etadi. Bu haqda 20-noyabr kuni Senatning to'qqizinchi yalpi majlisida "Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risida"gi qonuni muhokamasi vaqtida senator Farhod Boqiyev ma'lum qilgan.

Bundan tashqari, 2020-yilning 9 oyida 367 ta bedarak yo'qolgan fuqaro topilmagan va 224 ta noma'lum murda shaxsi aniqlanmagan.

"Sud-huquq tizimidagi islohotlar qonun ustuvorligini ta'minlash bilan birga huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularni sodir etishga imkon yaratgan sabab va sharoitlarni bartaraf etish, shuningdek, sodir etilgan jinoyatlarni izi sovimasdan fosh etishda foydalaniladigan ilmiy-texnik usul va vositalarni modernizatsiya qilishni talab qilmoqda", — degan edi Boqiyev.

Yalpi majlisda senatorlar tomonidan "Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni ma'qullandi. Qonun 2023-yil 1-yanvardan e'tiboran kuchga kirgan.

O'zbekiston Respublikasining "Genom bo'yicha Davlat ro'yxatiga olish tartibi to'g'risida"gi qonunida quyidagi asosiy tushunchalar keltirib o'tilgan:

Biologik material — odamning yoki vafot etgan odam (murda) tanasining (qoldiqlarining) genomga oid axborotga ega bo'lgan hujayralari, to'qimalari va ajralmalari;

genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish — biologik materialni olish, undan foydalanish, uni saqlash va yo'q qilish, shuningdek odamning shaxsini, tanib olinmagan murdani identifikatsiya qilish va (yoki) biologik qarindoshlikni aniqlash maqsadida genomga oid axborotga ishlov berish va uni muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan, davlat organlari va muassasalari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat;

genomga oid axborot — odamning yoki tanib olinmagan murdaning dezoksiribonuklein kislotasining (bundan buyon matnda DNK deb yuritiladi) muayyan qismlari to'g'risidagi kodlangan axborotni o'z ichiga olgan shaxsga doir ma'lumotlar;

genomga oid axborotdan foydalanish — odamning shaxsini, tanib olinmagan murdani identifikatsiya qilishga va (yoki) biologik qarindoshlikni aniqlashga qaratilgan, genomga oid axborot bilan bog'liq bo'lgan harakatlar;

Genomga oid axborotning yagona ma'lumotlar bazasi — genom bo'yicha davlat ro'yxatini amalga oshirishda olingan genomga oid axborot va odamning shaxsi haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan avtomatlashtirilgan axborot tizimi;

odam DNKsining sud-biologik ekspertizasi — genomga oid axborotni olish, odamning shaxsini, tanib olinmagan murdani identifikatsiya qilish va (yoki) biologik qarindoshlikni aniqlash

maqsadida sud-ekspertiza muassasasi tomonidan o'tkaziladigan molekular-genetik usullarni qo'llagan holda biologik materialni tadqiq etish turi.²

Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish ixtiyoriy va majburiy shakllarda amalga oshiriladi.

Genom bo'yicha ixtiyoriy ravishda davlat ro'yxatiga olish O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining, chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning yozma arizasiga ko'ra pulli asosda amalga oshiriladi.

Voyaga yetmaganlarni hamda sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslarni genom bo'yicha ixtiyoriy ravishda davlat ro'yxatiga olish ular qonuniy vakillarining yozma arizasiga ko'ra amalga oshiriladi.

Genom bo'yicha ixtiyoriy ravishda davlat ro'yxatiga olishni amalga oshirganlik uchun haq to'lash tartibi va miqdori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Genom bo'yicha ixtiyoriy ravishda davlat ro'yxatiga olishni amalga oshirish natijasida kelib tushgan mablag'lar O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetiga yo'naltiriladi.

Bedarak yo'qolgan shaxslarni qidirishga ko'maklashish maqsadida ularning biologik qarindoshlari bepul asosda genom bo'yicha ixtiyoriy ravishda davlat ro'yxatiga olishdan o'tishi mumkin.

Quyidagilar genom bo'yicha majburiy ravishda davlat ro'yxatiga olinishi lozim: og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi sifatida jalb qilingan shaxslar; og'ir, o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik, jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar, o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va o'n olti yoshga to'lmagan shaxsqa nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlik uchun hukm qilingan shaxslar (bundan buyon matnda genom bo'yicha majburiy ravishda davlat ro'yxatiga olinishi lozim bo'lgan hukm qilingan shaxslar deb yuritiladi); biologik materiali tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov jarayonida olingan aniqlanmagan shaxslar; tanib olinmagan murdalar (tana qoldiqlari, qismlari).

Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishni amalga oshirishda olingan biologik materialdan faqat genomga oid axborot olish uchun foydalaniladi.

Tanib olinmagan murdalarni (tana qoldiqlarini, qismlarini) genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishni amalga oshirish chog'ida biologik materialni olishda ushbu modda beshinchi qismining uchinchi, to'rtinchi va oltinchi xatboshilarida nazarda tutilgan ma'lumotlar, shuningdek tanib olinmagan murda (tana qoldiqlari, qismlari) aniqlangan sana va joy, uning jinsi, alohida belgilari va o'limi sabablari (aniqlangan taqdirda) axborot kartasiga kiritiladi. Biologik materialning axborot kartasiga protsessual harakat bayonnomasining ko'chirma nusxasi ilova qilinadi.

Genomga oid axborotni yig'ish, hisobga olish, tizimlashtirish va saqlash genomga oid axborotga ishlov berish bo'yicha avtomatlashtirilgan identifikatsiya tizimlaridan foydalangan holda, Genomga oid axborotning yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish yo'li bilan vakolatli davlat organi tomonidan amalga oshiriladi.

Genomga oid axborotni hisobga olish va saqlash Genomga oid axborotning yagona ma'lumotlar bazasida amalga oshiriladi.

² O'zbekiston Respublikasining "Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risida"gi qonuni O'RQ 649-son 24.11.2020

Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishni amalga oshirishda olingan genomga oid axborotdan: jinoyatlarning oldini olish, ularni ochish va tergov qilish, shuningdek ularni sodir etgan shaxslarni fosh etish va aniqlash; bedarak yo'qolgan shaxslarni qidirish; tanib olinmagan murdalarning (tana qoldiqlarining, qismlarining) shaxsini aniqlash; biologik qarindoshlikni aniqlash maqsadlarida foydalaniladi.

Genomga oid axborotning yagona ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan genomga oid axborotni tergovga qadar tekshiruvni, surishtiruvni, dastlabki tergovni amalga oshiruvchi organlarga va sudga berish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Genomga oid axborotni uchinchi shaxslarga berish taqiqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisiga 2021 yil yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi hisobotida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev boshchiligidagi Yangi O'zbekistonni barpo etish maqsadida mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarda fuqarolarning qonuniy haq-huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bunda ichki ishlar organlarini xalqchil davlat idorasiga aylantirish hamda har bir xodim tomonidan o'z xizmat faoliyatini xalq manfaatlarini yo'lida safarbar etilishini ta'minlash uchun tizimda izchil islohotlar davom ettirilmoqda.³

Shu jumladan, ichki ishlar organlari tomonidan: – respublikada sodir etilgan jinoyatlarning 98 776 tasi yoki 88,9 foizi fosh etildi, tergov organlaridan yashiringan 4 615 nafar shaxslar ushlandi, 434 nafar bedarak yo'qolganlar topilib, 104 ta shaxsi noma'lum murdalarning shaxsi aniqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisiga 2022 yilning birinchi yarmi yakunlari bo'yicha Ichki ishlar vaziri general-leytenant P.R.Bobojonovning huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi axboroti O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yaxlit tizimini shakllantirish, ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'inidan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yish va zamonaviy ish uslublarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilganligini ko'rsatadi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar 2022 yilning 6 oyi mobaynida respublika hududida jinoyatchilikni jilovlash, sodir etilgan jinoyatlarni fosh etish va jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

1. Tezkor-qidiruv faoliyatini jadallashtirish yo'nalishida: – respublikada sodir etilgan jinoyatlarning 43 728 tasi yoki 93,9 foizi fosh etildi, tergov organlaridan yashiringan 2 841 nafar shaxslar ushlandi, 203 nafar bedarak yo'qolganlar topilib, 11 ta shaxsi noma'lum murdalarning shaxsi aniqlandi;

Shuningdek, jinoyatchilar tomonidan hodisa joylarida o'z izlarini qoldirmaslik maqsadida turli xil usullardan foydalanilayotgani qayd etilgan. Fosh etilmagan jinoyatlar esa o'z navbatida

³O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisiga 2021 yil yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirining "Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risida"gi hisoboti 25.04.2022 [https:// iiv.uz](https://iiv.uz)

jinoyatchilarga jazolanmaslik hissini kuchaytirib, kelgusi jinoiy faoliyatini davom ettirishga imkon berishi ta'kidlangan.⁴

Ma'lumot uchun, bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida og'ir jinoyat uchun 8311 nafar va o'ta og'ir jinoyat uchun 15 765 nafar, jinsiy erkinlikka qarshi qaratilgan jinoyatlar uchun 1777 nafar sudlangan shaxslar mavjud. Og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etganligi uchun hukm qilinib, jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqqan lekin sudlanganlik holati tugatilmagan shaxslardan ham majburiy ravishda Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olinishi bildirilgan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi (umumiy qism) darslik M.H.Rustambayev Toshkent 2022
2. Huquqbuzarliklar Profilaktikasi <https://proacademy.uz>
3. O'zbekiston Respublikasining "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonuni O'RQ 644-son 25.12.2012
4. O'zbekiston Respublikasining "Genom bo'yicha Davlat ro'yxatiga olish tartibi to'g'risida"gi qonuni O'RQ 649-son 24.11.2020
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisiga 2021 yil yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirining "Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risida"gi hisoboti 25.04.2022 <https://IIV.uz>

⁴ "Huqbuzarliklar Profilaktikasi" darslik Toshkent 2020